

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743948>
УДК 576.3/7

**ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ
ИЗ ВЫСУШЕННОЙ БИОМАССЫ КАЛЛУСНЫХ,
СУСПЕНЗИОННЫХ КУЛЬТУР КЛЕТОК И КОРНЕВЫХ КУЛЬТУР
IN VITRO ИССОПА ЛЕКАРСТВЕННОГО, САПОЖНИКОВИИ
РАСТОПЫРЕННОЙ И МААКИИ АМУРСКОЙ**

О.О. Бабич,

д.т.н., доц.

С.А. Сухих,

к.т.н., доц.,

БФУ им. И. Канта,

КемГУ

А.В. Пунгин,

к.г.н.,

БФУ им. И. Канта,

г. Калининград

Л.К. Асякина,

к.т.н., доц.,

КемГУ,

Е.В. Ульрих,

д.т.н., проф. кафедры агробиотехнологий,

КузГСХА,

г. Кемерово

Аннотация: В результате проведенных исследований установлено, что экстракты, полученные из высушенной биомассы каллусных и суспензионных культур клеток, тестируемых иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской, не оказывают токсический эффект на клетки глиобластомы при оценке методом МТТ-теста (выживаемость раковых клеток находится в диапазоне от 94,6 % до 99,0 %). Что касается экстрактов, полученных из высушенной биомассы корневых культур *in vitro*, для них отмечено наличие цитотоксического эффекта на изучаемые раковые клетки.

Ключевые слова: иссоп лекарственный, сапожниковия растопыренная и маакия амурская, цитотоксическая активность

**INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC ACTIVITY OF EXTRACTS
FROM DRIED BIOMASS OF CALLUS, SUSPENSION CELL
CULTURES AND ROOT CULTURES IN VITRO OF MEDICINAL
HYSSOP, COBBLER, AND AMUR MAAKIA**

O.O. Babich,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,
IKBFU I. Kant,
KemSU

S.A. Sukhih,

Ph.D. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
IKBFU I. Kant,
KemSU

A.V. Pungin,

Ph.D. Candidate of Geographic Sciences,
IKBFU I. Kant,
Kaliningrad

L.K. Asyakina,

Ph.D. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
KemSU

E.V. Ulrikh,

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of
Agrobiotechnology,
KuzGSKHA,
Kemerovo

Annotation: As a result of the studies, it was found that the extracts obtained from the dried biomass of callus and suspension cell cultures tested by medicinal hyssop, shoemaker and Amur maakia do not have a toxic effect on glioblastoma cells when evaluated by the MTT test (the survival of cancer cells is in the range from 94.6 % to 99.0 %). As for the extracts obtained from the dried biomass of root cultures in vitro, they showed the presence of a cytotoxic effect on the studied cancer cells.

Keywords: medicinal hyssop, shoemaker's spread and Amur maakia, cytotoxic activity

Введение.

Маакия мурская в России растет только на Дальнем Востоке: юг Хабаровского края, Приморский край, Курилы (Шикотан), Сахалин. Общий ареал вида охватывает северо-восток Китая, Корейский полуостров и Японию. Рост вида на острове Шикотан требует подтверждения, так как японские исследователи указывают только на старые данные. Запасы сырья на всей территории юга Дальнего Востока исчисляются несколькими тоннами [1].

Алкалоиды присутствуют во всех органах *Maackia*. В семенах 1,15-2,67 %, плодах 0,46-0,54 %, коре деревьев 0,31-0,63 %, корне корня 0,35-1,06 %, листьях 0,54 % алкалоидов. Их содержание увеличивается в октябре.

В коре маакии амурской южного Приморья обнаружено 11-15 % дубильных веществ. Листья содержат витамины С и Р, плоды содержат эфирные масла, а корни содержат сапонины. Ученые Дальнего Востока показали, что спиртовой экстракт сердцевины древесины содержит сквален, изофлавоны, мономерные гидроксिलированные стилбены. Были идентифицированы формонетин, генистеин и ретин, среди стилбенов – ресвератрол и 3,3', 4', 5-тетрагидроксистилен, позже – изофлавоностилен – маакиазин [2].

Иссоп лекарственный (*Hyssopus officinalis* L.) – вид полукустарников рода семейства Яснотковые (Lamiaceae), произрастающих в Евразии и Африке. В южных регионах побеги иссопа часто остаются облиственными и зелеными всю зиму, лишь незначительно подмерзая, и весной продолжают вегетацию. В более северных областях, например, в средней полосе РФ, после перезимовки верхняя часть стеблей отмирает, и новые побеги отрастают ранней весной [3].

Эфирное масло иссопа широко используется в пищевой, косметической, фармацевтической промышленности. Оно обладает широким спектром антибактериальной, фунгицидной и противовирусной активности [4].

Он также эффективен при легочных, пищеварительных, маточных и мочевых расстройствах и в борьбе с паразитами, в частности круглыми червями. Поскольку иссоп действует как мочегонное средство (увеличивает выработку мочи), он может помочь вывести избыток натрия из организма и, следовательно, снизить кровяное давление [4].

Сапожниковия растопыренная (*Saposhnikovia divaricata*) (Turcz Schischk) представляет собой многолетнее монокарпическое растение семейства Зонтичные, или Сельдерейные [8].

В патенте CN107712327, опубл. 23.02.2018 представлена лечебная кормовая добавка для овец. Кормовую добавку готовят из следующих сырьевых материалов: сушеные зрелые плоды фрукта *Ziziphus jujubae*, высушенные корни *Astragalus membranaceus*, сушеные корни *Saposhnikovia divaricata*, сушеные корни *Atractylodes macrocephala*, стеблевые листья *Loranthus yadoriki* sieb., стеблевые листья *Korthalsella japonica* (Thunb.) Engl., корни *Coix lachrymajobi*, корни и листья *Coriaria sinica*, *Herba acalyphae australis*, *Herba edgeworthiae chrysanthae*, корни, стебли, листья и плоды *Embelia laeta*, корни *Potentilla fragarioides* и тому подобное [5].

Препарат для лечения простуды представлен в патенте CN107582786, опубл. 16.01.2018. В состав препарата входят компоненты в следующих соотношениях: 5 г листьев периллы, 4 г высушенной мандариновой кожуры, 4 г *Rhizoma cypripetidis*, 2,5 г препарата корней солодки, 3 г *Herba schizonepetae*, 3 г *Gentiana macrophylla*, 3 г *Saposhnikovia divaricata*, 3 г *Fructus viticis*, 1,5 г *Ligusticum wallichii* и 3 г имбиря [6].

Маакия амурская, иссоп лекарственный, сапожниковия растопыренная являются перспективными сибирскими лекарственными растениями [7]. Они снижают токсические эффекты цитостатиков, не мешают их терапевтической активности, защищают структуры клеток и тканей [8, 9].

Целью данной работы являлось изучение цитотоксической активности экстрактов из высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур *in vitro* иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской.

Объекты и методы исследований.

Цитотоксичность экстрактов из высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур *in vitro* иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской изучали на клетках глиобластомы человека в режиме промежуточной экспозиции (24 ч). Данный колориметрический тест основан на восстановлении желтой соли ММТ (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразола бромид) до фиолетовых кристаллов формазана метаболически активными клетками. Нерастворимый формазан переводится в раствор специальным буфером, что позволяет определить

интенсивность окрашивания. Измерения проводили на планшетном ридере ClarioSTAR на длине волны 590 нм. Интенсивность окрашивания раствора пропорциональна числу живых метаболически активных клеток (рис. 1).

Рисунок 1 – Схематичное изображение планшеты после проведения МТТ-теста. Интенсивность окрашивания раствора пропорциональна числу живых метаболически активных клеток

Эксперимент проводили следующим образом. Высаживали клетки ($1 \cdot 10^4$) в 96-луночный планшет с плоским дном. В качестве контроля использовали МТТ без клеток. Все эксперименты проводились в трипликатах. Инкубировали клетки 24 ч при температуре 37 °С в среде 5 %-ного CO_2 . Затем добавляли тестируемые экстракты и инкубировали в течение:

- короткая экспозиция – 1 ч;
- промежуточная экспозиция – 24 ч;
- длительная экспозиция – 48-72 ч.

После периода инкубации добавляли 10 мкл МТТ-реагента (конечная концентрация 0,5 мг/мл) в каждую лунку. Инкубировали планшет еще 3 ч (+37 °С, 5,0-6,5 % CO_2). Затем удаляли питательную среду и добавляли 100 мкл «МТТ растворителя» в каждую лунку. Накрывали планшет фольгой и инкубировали в орбитальном шейкере в течение 15 мин. Определяли интенсивность окрашивания на 590 нм. Выставляли референсный фильтр на 620 нм. Объектами исследования являлись образцы, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры получения экстрактов, используемых для изучения цитотоксической активности

Шифр образца	Вид культуры	Органический растворитель	Гидромодуль	Продолжительность, мин	Температура, °С
Иссоп лекарственный					
1И	Каллус	Ацетон	1:5	60	50
2И	Суспензия	Диэтиловый эфир	1:5	30	50
3И	Корни	Диэтиловый эфир	1:5	30	50
Сапожниковия растопыренная					
1С	Каллус	Изопропанол	1:10	60	40
2С	Суспензия	Этилацетат	1:10	60	40
3С	Корни	Этилацетат	1:10	60	40
Маакия амурская					
1М	Каллус	Ацетон	1:10	60	40
2М	Суспензия	Ацетон	1:5	30	40
3М	Корни	Ацетон	1:10	60	40

Результаты исследований и их обсуждение.

Результаты изучения цитотоксичности экстрактов лекарственных растений представлены в таблице 2 (Р уровень значимости > 0,05).

Таблица 2 – Результаты изучения цитотоксичности экстрактов из высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур лекарственных растений

Лекарственное растение / Шифр образца	МТТ процент от контроля (среднее \pm SD, n=3)
Контроль	100,0 \pm 15,9
Иссоп лекарственный / 1И	98,6 \pm 12,1
Иссоп лекарственный / 2И	97,5 \pm 13,2
Иссоп лекарственный / 3И	38,9 \pm 4,7
Сапожниковия растопыренная / 1С	99,0 \pm 11,4
Сапожниковия растопыренная / 2С	95,1 \pm 14,0
Сапожниковия растопыренная / 3С	48,0 \pm 6,2
Маакия амурская / 1М	93,7 \pm 15,3
Маакия амурская / 2М	94,6 \pm 12,8
Маакия амурская / 3М	59,5 \pm 7,13

Из таблицы 2 следует, что экстракты, полученные из высушенной биомассы каллусных и суспензионных культур клеток тестируемых лекарственных растений, не оказывают токсический эффект на клетки глиобластомы при оценке методом МТТ-теста (выживаемость раковых клеток находится в диапазоне от 94,6 % до 99,0 %). Что касается экстрактов, полученных из высушенной биомассы корневых культур *in vitro*, для них отмечено наличие цитотоксического эффекта на изучаемые раковые клетки. При этом максимальной противоопухолевой активностью характеризуется экстракт из высушенной биомассы корневых культур *in vitro* иссопа лекарственного (выживаемость клеток глиобластомы составляет 38,9 %), а минимальной – экстракт из высушенной биомассы корневых культур *in vitro* маакии амурской (выживаемость клеток глиобластомы 59,5 %).

Выводы.

Таким образом, в данной работе изучили цитотоксическую активность экстрактов из высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур *in vitro* иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской. Установлено, что экстракты, полученные из высушенной биомассы каллусных и суспензионных культур клеток тестируемых лекарственных

растений, не оказывают токсический эффект на клетки глиобластомы при оценке методом МТТ-теста.

Благодарности. Научно-исследовательская работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках реализации соглашения № 18-75-10066 от 08.08.2018 г.

Список литературы

[1] Brief Challenges on Medicinal Plants: An Eye-Opening Look at Ageing-Related Disorders. / G. Bjorklund, M. Dadar, N. Martins, et al. // *Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology*. – 2018. Vol. 122. № 6. 539-558 p.

[2] RolB gene-induced production of isoflavonoids in transformed *Maackia amurensis* cells. / O.V. Grishchenko, K.V. Kiselev, G.K Tchernoded, et al. // *Applied Microbiology and Biotechnology*. – 2016. Vol. 100. № 17. 7479-7489 p.

[3] Иссоп лекарственный (*Hyssopus officinalis* L.) / Л.В. Беспалько, В.А. Харченко, Ю.П. Шевченко, И.Т. Ушакова. // *Овощи России*. – 2016. № 2 (31). 60-63 с.

[4] Chemical composition and microbiological evaluation of essential oil from *Hyssopus officinalis* L. with white and pink flowers. / T. Baj, I. Korona-Glowniak, R. Kowalski et al. // *Open chemistry*. – 2018. Vol. 16. №1. 317-323 p.

[5] Pat. CN 107712327, МПК A23K50/10, A23K10/30, A23K10/37, A23K10/20. Health-care feed additive for sheep. / E. Zhang; assignee: Guangxi Bobai Chunfulin Family Farm. – № 201711140993.2; filed: 17.11.2017; date of patent: 23.02.2018.

[6] Pat. CN107582786, МПК A61K36/8905, A61P11/00. Prescription for treatment of cold in four seasons. / G. Zheng; assignee: G. Zheng – № 201610534974.7; filed: 08.07.2016; date of patent: 16.01.2018.

[7] Jiang H. Physical and Ecological Impacts of Chromones of Fresh Root of *Saposhnikovia divaricata* Exposure to High Temperature. / H. Jiang, J.M. Yang, G.Z. Jia, et al. // *Russian Journal of Plant Physiology*. – 2018. Vol. 65. № 5. 680-687 p.

[8] Культура генетически трансформированных корней (hairy roots) *Silene roemerii* Friv. – источник получения фитоэкдистероидов. / А.А. Эрст, Л.Н. Зибарева, Т.В. Железниченко, О.В. Ковзунова. // *Вестник Томского государственного университета. Биология*. – 2017. №. 37. 17-30 с.

[9] Zhang M. Schisandra chinensis Fructus and Its Active Ingredients as Promising Resources for the Treatment of Neurological Diseases. / M. Zhang, L. Xu, H. Yang. // International Journal of Molecular Sciences. – 2018. Vol. 19. № 7. Article number: 1970.

Bibliography (Transliterated)

[1] Brief Challenges on Medicinal Plants: An Eye-Opening Look at Aging-Related Disorders. / G. Bjorklund, M. Dadar, N. Martins, et al. // Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. – 2018. Vol. 122. No. 6. 539-558 p.

[2] RolB gene-induced production of isoflavonoids in transformed *Maackia amurensis* cells. / O.V. Grishchenko, K.V. Kiselev, G. K. Tchernoded, et al. // Applied Microbiology and Biotechnology. – 2016. Vol. 100. No. 17. 7479-7489 p.

[3] Hyssop medicinal (*Hyssopus officinalis* L.) / L.V. Bepalko, V.A. Kharchenko, Yu.P. Shevchenko, I. T. Ushakov. // Vegetables of Russia. – 2016. No. 2 (31). 60-63 p.

[4] Chemical composition and microbiological evaluation of essential oil from *Hyssopus officinalis* L. with white and pink flowers. / T. Baj, I. Korona-Glowniak, R. Kowalski et al. // Open chemistry. – 2018. Vol. 16.No. 1. 317-323 p.

[5] Pat. CN 107712327, IPC A23K50 / 10, A23K10 / 30, A23K10 / 37, A23K10 / 20. Health-care feed additive for sheep. / E. Zhang; assignee: Guangxi Bobai Chunfulin Family Farm. – No. 201711140993.2; filed: 11/17/2017; date of patent: 23.02.2018.

[6] Pat. CN107582786, IPC A61K36 / 8905, A61P11 / 00. Prescription for treatment of cold in four seasons. / G. Zheng; assignee: G. Zheng No. 201610534974.7; filed: 07/08/2016; date of patent: 16.01.2018.

[7] Jiang H. Physical and Ecological Impacts of Chromones of Fresh Root of *Saposhnikovia divaricata* Exposure to High Temperature. / H. Jiang, J.M. Yang, G.Z. Jia, et al. // Russian Journal of Plant Physiology. – 2018. Vol. 65. No. 5. 680-687 p.

[8] Culture of genetically transformed roots (hairy roots) *Silene roemerii* Friv. – a source of phytoecdysteroid production. / A.A. Erst, L.N. Zibareva, T.V. Zhelezniichenko, O.V. Kovzunov. // Bulletin of the Tomsk State University. Biology. – 2017. no. 37.17-30 p.

[9] Zhang M. Schisandra chinensis Fructus and Its Active Ingredients as Promising Resources for the Treatment of Neurological Diseases. / M. Zhang,

L. Xu, H. Yang. // International Journal of Molecular Sciences. – 2018. Vol. 19.No. 7. Article number: 1970.

© *О.О. Бабич, С.А. Сухих, А.В. Пунгин, Л.К. Асякина, Е.В. Ульрих, 2021*

Поступила в редакцию 24.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Бабич О.О., Сухих С.А., Пунгин А.В., Асякина Л.К., Ульрих Е.В. Изучение цитотоксической активности экстрактов из высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур *in vitro* иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 51-60. URL: <https://ip-journal.ru/>